

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: G. J. JACOBS EN J. KOSTER; BESLECHTE
GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: JAC. H. KRAMER — EFFICIËNTIE: I. ROET Jzn.

MEDEWERKERS TH. ANDRIES, H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. BOSMAN Az., J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE Jr., W. H. ELLES, G. W. FRESE, Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. J. M. H. NIJST, J. PAARDEKOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK, F. RINSMA, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER,

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFT, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz. 113
Eenige beschouwingen over grondslagen der inrichtingsleer door J. Paardekooper	113
Beschouwingen over economische bedrijfsorganisatie door W. H. Elles	115
Gewijzigd ontwerp van wet betreffende de N.V. van Koop- handel en haar Aansprakelijkheid voor het prospectus door S. Konijn	116
Accountancy in de Vereenigde Staten van Amerika door Dr. J. G. Schoup (Slot)	117
De financiering van het Gemeentelijk Grondbedrijf door J. Siblesz Jr.	121
Uit en voor de praktijk Red.: Abr. Mey, James Polak Opgave No. 18 (afd. I) (Inrichting algemeen groot- boek eener fabriekszaak) Uitwerking en beoordeeling opgave No. 14 (Controle gasfabriek)	125
Uit het buitenland Red.: Jac. H. Kramer Business organisation and management	127
Boekbeoordeeling Leerboek van het Nederlandsche Recht der Order- en Toonderpapieren, door Mr. Chr. Zevenbergen door Mr. P. J. Dam	128
Vragenbus Vraag I en antwoord	128
Curiosa	128
Ontvangen boekwerken	128

VAN DE REDACTIETAFEL

Het was ons voornemen aan het ontwerp van wet op de N.V. een paar hoofdartikelen te wijden. Nu dit evenwel op den aanstaanden accountantsdag van het N.I.v.A. het onderwerp van bespreking zal zijn en referaten en het debat in extenso in ons blad zullen verschijnen, achtten wij het beter, dat wij ons bepaalden tot een korte uiteenzetting van de punten, die voor den accountant in het bijzonder van belang zijn.

Het eerste gedeelte daarvan van de hand van den heer S. Konijn, vindt men in dit nummer.

EENIGE BESCHOUWINGEN OVER GRONDSLAGEN DER INRICHTINGSLEER

De hiernavolgende beschouwingen zijn de uitwerking van een lezing door mij voor assistent-accountants gehouden, zijn dus voor studeerenden bestemd en beoogen niet nieuwe gezichtspunten naar voren te brengen; echter bleek mij toch het navolgende van nut voor studeerenden en daar dit maandblad toch ook onder de assistenten vele lezers telt leek uitwerking mijner notities mij niet geheel van alle belang ontbloeit. Wel heb ik het gevoel dat veel er van door cursusleiders reeds in den vorm van dictaat wordt gegeven, doch herinnerde mij, waar dit gevoel mij van uitwerking dreigde terug te houden, den zin uit de rede van Prof. N. Polak „Is een algemeene inrichtingsleer bestaandbaar?” (blz. 5 van die rede in brochurevorm): „maar in dat geval heeft de theorie toch het nadeel, waar zij aan de critiek van gelijken ontgaat, sterk subjectief te zijn”.

Wellicht bereik ik met mijn voorbeeld, dat cursusleiders en anderen hun gedachten betreffend grondslagen der inrichtingsleer wat meer bloot geven. Over dit onderwerp toch wordt in de laatste jaren betrekkelijk weinig gepubliceerd, terwijl toch zeker met de m.i. inderdaad belangrijke rede van Polak en het daarop gevolgde debat, het onderwerp nog niet is uitgeput.¹⁾

Moecht ik bovendien nog critiek uitlokken, die zeer zeker immers voor mij en voor studeerenden nuttig zal zijn, dan zal

¹⁾ Eenige aanbevolen literatuur ter zake:

Artikel James Polak Accountancy Mei 1917.

Artikelen van Prins in Maandblad voor het Boekhouden 1913.

Artikel Volmer Normaalboekhoudingen Mnd. v. h. Boekhouden Sept. 1921.

Inleiding N. Polak voor het N. Instituut van Accountants 1922; in brochurevorm verschenen en ook afgedrukt in Accountancy 1922 waarbij ook debat op de rede is opgenomen.

Volmer Winstrekening en Vermogensbalans

Dijker Inleiding bij opgaven Inrichtingsleer; bl. 69/70 van Verzameling Opgaven (deel Va van de reeks „Leerboek der Accountancy”).

Huysman Theorieën en Vormen v. h. Boekhouden 5e druk 1924. (Dat deze druk een geheele omwerking van de vorige drukken is, werd eerst dezer dagen onder mijn aandacht gebracht; lezing en toetsing van den inhoud aan tot dusver mijn eigen inzichten is daardoor achterwegen gebleven; wellicht kom ik later in dit blad hierop terug.)

mijn schroom voor publicatie van het navolgende geheel weggenomen zijn.

Behandeling van het onderwerp in kwestie geeft mij nog steeds een zeker gevoel van onbevredigd-blijven; de door mij bestudeerde literatuur heeft mij nog nooit over dit gevoel heengetild, en wat erger is, ik ben bevreesd dat dit met meerderen zoo is en dat dit wel zoo zal blijven. De oorzaak zal wel deze zijn, dat één groote grondgedachte die we steeds als een draad zien terugkeeren en waarvan alle beschouwingen in wezen slechts een uitwerking zijn, zooals dit met economische en bedrijfs-economische onderwerpen vaak het geval is, ontbreekt indien we onze gedachten laten gaan over *de* inrichtingsleer in meest algemeene vorm. „Ontbreekt” is feitelijk te sterk gezegd, want, zooals von Böhm-Bawerek ons herhaaldelijk op het gebied der theoretische economie leert, ook op het gebied van de inrichtingsleer ziet ons denken toch in alle verscheidenheid een eenheid van methode; die steeds terugkerende methode bindt alle opgaven op het gebied der inrichtingsleer, doch groeit toch niet zóó sterk uit dat we die band als een hulpverlenende groote kracht gevoelen. Het gevoel van onbevredigd-blijven is m.i. te vergelijken met dat, welke we soms houden na studie van economische werken des Historische School; een eenheid van methode ontbreekt ook daar zeker niet; ons inzicht in het maatschappelijk gebeuren in verleden en heden wordt zeer zeker door die studie verrijkt, en toch

Eenige oorzaken voor dit gevoel van onbevredigdheid zijn m.i. wel aan te geven. Ze liggen eenerzijds bij het object van studie, dat m.i. is een zekere techniek, een methode van werken. Zeer zeker wel een wetenschappelijke methode, te vergelijken met die van de Statistiek. Doch aan die techniek liggen, zoowel bij de *doeleinden* die bij het volgen der werkmethode worden gesteld (controle, verkrijgen van vermogens- en van winstoverzicht, van statistisch materiaal enz.) als bij de *middelen*, waarmede die doeleinden worden nagestreefd (verrichten van boekingen, inrichten van boeken, taakopdragen aan personen die de boeken moeten bijhouden, enz. enz.) niet ten grondslag objectief algemeen geldende wetten als bij de techniek die op de natuurwetenschappen berust, doch overwegingen bij welke het subjectieve, het persoonlijke, element vaak een groote rol moet spelen. Bij twee fabrieken b.v., die onder dezelfde omstandigheden hetzelfde materiaal in eenzelfde technisch proces verwerken doch in grootte verschillen, zullen wellicht de gebruikte *machines* slechts in capaciteit afwijken, terwijl toch de *administratie* van beide veel meer verscheidene punten zal opleveren, doordat door het verschil in grootte van die bedrijven wellicht de ondernemingsvorm, en daarmee de verantwoordingsplicht, de soort ondernemingsleider, de eischen die deze aan zijn administratie moet stellen, de bekwaamheid van het uitvoerende personeel (werkbazen, magazijnpersoneel, boekhouder), zullen verschillen.

Anderzijds kan het zijn, dat de oorzaken van het gevoel van onbevredigdheid, dat studeerenden vaak nablijft, ten deele liggen bij de gevolgde studiewijze. De gang van zaken bij de inrichtingsleer doet denken aan hetgeen Werner Sombart in „Gewerbewesen” opmerkt ten aanzien van de ontwikkeling van de nijverheids-techniek: in den gildentijd is ze empirisch, d.i. berust op persoonlijke ervaring, die van meester tot meester, van geslacht op geslacht, door persoonlijke onderwijzing overgedragen wordt. Dankbaar aanvaardt men wat de natuur, die ondoorgrondelijk geacht wordt, den werkenden mensch biedt; alle onderwijzing kan slechts zijn aantoonen van de handgrepen, die men moet aanwenden om een bepaald resultaat te verkrijgen. De moderne techniek van de 19de en 20ste eeuw daarentegen berust op de toepassing van de wetmatigheid, die de natuurwetenschappen

hadden ontdekt, op de techniek en vervormt daardoor het empirisch tot wetenschappelijk of rationeel handelen. Alle schrijvers over het onderwerp inrichtingsleer wijzen op een ontwikkelingsgang daarvan, die aan vorengeschetste analoog is, en doen het hunne het vak uit de periode van het zuiver empirische op te heffen. Desondanks is nog vaak de gevolgde studiemethode te veel een uitsluitend beschrijvende en analytische: allerlei administratie's worden los van elkaar soms tot in finesse's beschreven en ontleed en de studeerenden speuren te weinig naar overeenkomst in allerlei slechts oogenschijnlijk niets gemeenschappelijk hebbende boeken, zien te veel naar liniaturen, enz. en te weinig naar oorzakelijk verband. Dit is een klacht vaak van cursusleiders en examinatoren vernomen. De studiemethode doet dan denken aan de uitwassen van de Historische opvatting in de economie.

Echter moet worden toegegeven, dat buitengewoon moeilijk is in de inrichtingsleer en bij de studie daarvan de eenheid en een theoretische fundeering, die een leidraad b.v. bij uitwerking van inrichtingsleer-opgaven kan zijn, naar voren te brengen en de theorie op te bouwen. Het is wellicht zelfs de vraag of in deze richting nog wel veel werk kan worden geleverd en of niet de genoemde literatuur reeds het voornaamste heeft verricht. Indien we echter denken aan de vergissing van de economie van het midden der vorige eeuw, die de overtuiging uitsprak, dat de theoretische economie met Smith, Ricardo en navolgers feitelijk geheel was voltooid, blijven we ten deze voorzichtig, hoopvol, bescheiden en met werklust beziel. ²⁾

Indien we thans, na deze wellicht reeds te lange inleidende beschouwing, ons dan afvragen wat inrichtingsleer is komt vóór beantwoording reeds een andere vraag bij ons boven, n.l. wat dan is boekhoudleer en wat beide „leeren” van elkaar onderscheidt. De meer genoemde rede van *Polak* zegt hieromtrent het volgende:

„Volgens anderen, die ik over deze vraag (d.i. de mogelijkheid algemeene regelen uit de verscheidenheid van inrichtingen „samen te vatten. J.P.) raadpleegde, was dat gemeenschappelijke „gelegen in de leer van het boekhouden en ging de inrichtingsleer juist de bijzondere praktische toepassingen van de algemeene boekhoudkunst na. Het komt mij voor, dat deze opvatting niet juist is. Naar mijn gevoel is het onderscheid tusschen „de algemeene leer van het boekhouden en de inrichtingsleer „dit, dat men bij het boekhouden de hoofdboeken, en met name „het grootboek, als doel, de hulp- en bijboeken als middel beschouwt, terwijl deze laatste bij de inrichtingsleer het voornaamste object van studie vormen en het grootboek slechts een „middel is ter controleering van het evenwicht.”

Geheel en al kan ik dit gevoel van den geleerden schrijver niet deelen: indien we naar den ontwikkelingsgang van het dubbel-boekhouden zien valt het op hoe het grootboek steeds aan betekenis verloor. Ook in de gewone boekhoudleerboeken nemen de hulphoeken, terecht, een zeer groote plaats in, en niet slechts als middel dienen deze, doch immers ook als doel op zich zelf zijn ze vaak zeer belangrijk. Terwijl daarentegen in de inrichtingsleer ook het verkrijgen van een totaal overzicht, en daarmee het rekeningstelsel, al dan niet via het grootboek, op den voorgrond steedt. Geheel en al moet m.i. *wel* instemming worden betuigd met Prof. *Polak*, waar deze zich keert tegen de opvatting als zoude het gemeenschappelijke slechts in

²⁾ Ook leidt hiertoe een vergelijking van de uitgave *De Accountant als Controleur* door J. D. Reiman 1896, een bescheiden pioniers-werkje van 119 bladzijden, met de 4de druk van het bekende werk van *Reiman en Nyst* van 1914 en nog meer met de opzet en reeds verschenen deelen, w.o. dat betreffende *Contrôle-leer* van Sternheim, van de reeks „Leerboek der Accountancy” (1922 en volgende jaren).

de leer van het boekhouden zijn te vinden en de *inrichtingsleer* juist de *bijzondere* praktische toepassingen van de algemeene boekhoudkunst omvatten.

M.i. is een scherpe grens tusschen boekhoudleer en inrichtingsleer niet te trekken en heeft dit ook niet veel nut. Het best is m.i. de zaak zoo op te lossen, dat de boekhoudleer zich feitelijk beperkt tot enkele zeer algemeene principes en dat de uitwerking daarvan al spoedig inrichtingsleer kan worden genoemd.³⁾

Welke dan die principes zijn? Eertijds is hierover veel strijd geweest. Ten deele m.i. omdat „paedagogische eisch” verward werd met „oorzakelijk verband”. De kwesties van keuze tusschen zaaktheorie, twee-rekeningen-reeksen-theorie, enz. zijn van paedagogischen aard. Om het boekhouden, los van eischen die de paedagogiek stelt, te verklaren moeten we voor oogen houden dat de boekhoudleer of beter boekhoud-„kunst” ontstond en groeide in en door de praktijk. Zij moet voornamelijk genetisch, naar den oorsprong, worden verklaard en niet kan de huidige ontwikkelde kunst los van den voorafgegaan ontwikkelingsgang als consequentie van theoretische regelen op de wijze der vroegere beroemde theorieën worden verklaard. De oorsprong moet m.i. ongeveer in hoofdzaken als volgt worden gezien: De behoefte *vorderingen* min of meer regelmatig en systematisch aan te teekenen ontstaat iets eerder dan ditzelfde met schulden te doen; aantekenen op de linkerhelft van een blad ligt meer voor de hand dan het gebruik van de rechterhelft; als bezwaren tegen het aanvankelijk gevolgd systeem van doorstrepen van afgeloopen posten, o.a. door betalingen in gedeelten, sterk voelbaar worden, wordt de rechterhelft van het blad gebruikt om het te niet gaan van vorderingen der linkerhelft aan te teekenen. Aanvankelijk wordt een overzicht van schulden gehouden door voor elken crediteur een blad te bestemmen op welke *linkerhelft*, als zijnde de voor de hand liggende, de schulden aan te teekenen; het te niet gaan wordt door doorstrepen aangeduid; als ook hier de gewoonte van doorstrepen wordt vervangen door aantekening op de andere helft van het blad, komt men door vergelijking met den gang van zaken bij de debiteuren-rekeningen en het besef van het tegengestelde karakter dier rekeningen er toe het ontstaan rechts en het tenietgaan links op te schrijven; dit voelt men als een logische consequentie van den weg dien men eenmaal bij de debiteuren-rekeningen was ingeslagen; een consequentie, die uit utiliteits- en niet uit wetenschappelijke overwegingen voortkomt. Bij het houden van de overzichten van kasvoorraden en goederenvoorraden lag het gebruik van de linkerhelft voor de aanwezige voorraden en de vermeerderingen daarvan voor de hand en kwam het gebruik van de rechterhelft voor aantekeningen van verminderingen vanzelf hieruit voort; een omgekeerde gedragslijn zou hier al zeer *onlogisch* zijn geweest; dit gebruik versterkte den hierboven genoemden ontwikkelingsgang bij de crediteurenrekeningen. Daar winsten op goederen een deel waren van de bedragen, die als voorraden-verminderingen op de rechterhelft van voorraadstaten een plaats vonden, ontstond de regel: winsten worden op de rechterhelft geboekt.

De principes van de boekhoudleer zijn wellicht dus te beperken tot de idee:

- boek bezittingen links, schulden rechts,
- rubriceer de bezittingen en schulden op staten,
- benut die specificaties om periodiek een balans en een verlies- en winstrekening op te maken,
- tekenen vóór het bijwerken der staten (de rekeningen) de transacties, de voorvallen, enz. die aanleiding geven tot het bijwerken der rekeningen, chronologisch aan in een of

³⁾ Men leze ook de opmerking van *James Polak* in het debat op de rede van *N. Polak*.

meerdere boeken; zoo er meerdere boeken hiertoe worden benut: groepeer de transacties enz., en gebruik voor elke groep een afzonderlijk boek.⁴⁾

(Wordt vervolgd)

J. PAARDEKOOPER

⁴⁾ De oorspronkelijke *ontstaansoorzaken* en het doel van de dagboeken der *huidige* administratie worden hier door mij feitelijk buiten beschouwing gelaten. Prof. Polak zegt hieromtrent: (bl. 10/11)

„Terwijl de verhouding tot derden en tot lasthebbers (na te noemen doel 1a en b.—J.P.) slechts aanleiding geeft tot losse aantekeningen omtrent feiten, die men aan zijn vergetelheid wil onttrekken, leidt de verantwoordingsplicht (na te noemen doel II, a, b, en c.—J.P.) tot stelselmatig, chronologisch opteekenen van alle handelingen, waarover men verantwoording heeft af te leggen. Eerst de verantwoordingsplicht scheidt dus behoefte aan dagboeken of gedeelten daarvan.”

Hiermede is m.i. voornamelijk bedoeld een oorspronkelijke ontstaansoorzaak aan te geven. In de *huidige administratie* toch komt de behoefte aan dagboeken uit het nastreven van *verschillende* doeleinden voort, zooals in het navolgende nog tot uitdrukking zal komen.

Of de door Prof. *Polak* genoemde behoefte inderdaad de eenige ontstaansoorzaak is geweest, dan wel dat toch meerdere doeleinden tot het ontstaan van dagboeken hebben samengewerkt, waag ik niet te beoordeelen.

BESCHOUWINGEN OVER ECONOMISCHE BEDRIJFS-ORGANISATIE

Het doel van dit opstel is om de aandacht te vestigen op een uitnemend werk, dat onlangs verschenen is van de hand van *Dr. K. E. Smits*, die een theoretisch-economische beoordeeling geeft van een maatschappelijke organisatievorm, welke sedert eenigen tijd zooveel belangstelling gewekt heeft en thans nog wekt; het werk is getiteld: *Beschouwingen over Economische Bedrijfsorganisatie*.

Socialisatie en Economische Bedrijfs-organisatie zijn twee benamingen voor stelsels van maatschappelijke hervorming, waarvan sommigen heil verwachten voor onze samenleving.

De doeltreffendheid van de thans bestaande economische organisatie wordt door hen ontkend, de grondslagen van de bestaande productie-orde aangetast. Iets anders, iets beters willen zij er voor in de plaats stellen. In dezen wensch ligt een streven opgesloten: beïnvloeding van de maatschappelijke welvaart, verkrijging van een zoogenaamd rationeele productie-wijze met de gewenschte gevolgen daarvan, welke zouden bestaan in verhooging van de opbrengst van den maatschappelijke arbeid en meer gelijkmatige inkomensverdeling.

Met het door het bedoelde streven is het vraagstuk naar voren gekomen; de oorlogsjaren en de na-oorlogsperiode hebben het vraagstuk scherper doen stellen en velen hebben aan de uitwerking van het vraagstuk gearbeid.

Onder hen neemt de ook in onzen kring bekende hoogleraar *Mr. J. A. Veraart* een belangrijke plaats in.

Zijn functie als adviseur van „Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen” heeft hem in de gelegenheid gesteld om de moordende concurrentie van de drukkers van nabij waar te nemen en de daaruit voortvloeiende ongewenschte toestanden in de bedrijven te bestudeeren.

Deze studie gaf hem aanleiding om in 1912 over te gaan tot een publicatie, waarin door hem geconstateerd werd, dat de productie-kosten in de verschillende typografische ondernemingen ongelijk waren en ondanks alle berekeningssystemen ongelijk zouden blijven, waardoor naar zijne meening de drang tot werken onder kostprijs zou blijven bestaan.

De oplossing, meende hij, zou gevonden worden door de invoering van een uniform prijstarief met classificatie naar den loonstandaard van verschillende plaatsen.

Als gevolg hiervan zou een stabilisatie in den afzet der ondernemingen bereikt worden; het tarief zou moeten worden geba-